

Trastorno por déficit de atención con hiperactividad: una revisión sistemática

UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

FACULTAD DE PSICOLOGÍA

Psicopatología de la Infancia y la Adolescencia

Curso 2023-2024

Abel Carreño López

Índice de contenidos

- 1. Definición de Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH)**
- 2. Sintomatología clínica y diagnóstico del TDAH**
- 3. Etiología del TDAH: factores predisponentes y mantenedores**
 - 3.1. Factores neurobiológicos*
 - 3.2. Factores genéticos*
 - 3.3. Factores ambientales*
- 4. De las primeras teorías a los modelos actuales**
 - 4.1. Modelos basados en las hipótesis de procesos cognitivos*
 - 4.1.1. Procesos de inhibición conductual y concepto de autorregulación*
 - 4.1.2. Funciones ejecutivas en la autorregulación*
 - 4.2. Modelos basados en la hipótesis motivacional*
- 5. Farmacología y tratamiento**
- 6. Conclusión y comentarios finales**
- 7. Referencias**
- 8. Anexo I**

1. Definición de Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH)

El TDAH es definido como un patrón persistente de inatención y/o hiperactividad e impulsividad que interfiere con el funcionamiento o el desarrollo. Se caracteriza por un predominio de la inatención, un predominio de la hiperactividad e impulsividad, o bien, una combinación de las dos anteriores (APA, 2013).

El Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad es el trastorno del neurodesarrollo más frecuente con inicio en la infancia, que tiene base genética y neurobiológica, y cuya evolución es crónica. Tanto la conceptualización como el sistema diagnóstico o las teorías explicativas se han ido modificando a lo largo de la historia, como veremos en los siguientes apartados. (Russo, 2022).

La hiperactividad se caracteriza por un exceso de la actividad o inquietud motora, comparado con lo que es esperable para su edad y contexto. En niños y niñas, lo más común es observar inquietud y movimiento de manos y pies, o tendencia a levantarse en situaciones en las que se espera que no lo hagan, etc. (Russo, 2022).

La impulsividad, en la actualidad, está relacionada con un déficit en la inhibición de la conducta, a la modificación del comportamiento ante lo que le demanda el ambiente y el contexto, y la tolerancia al retraso de la gratificación. (Russo, 2022).

En relación a la atención, sabemos que es un proceso psicológico básico e indispensable para el procesamiento de la información en cualquiera de sus modalidades, así como para la realización de cualquier actividad. Trata de seleccionar los estímulos más relevantes de entre todos los que se encuentran en el entorno, bien para realizar una acción, bien para alcanzar un objetivo o recompensa, o bien una combinación de estas dos. Es un proceso en el que participan diferentes mecanismos neurobiológicos, por lo que no es algo unitario, trabajan de forma coordinada. (Russo, 2022).

2. Sintomatología clínica y diagnóstico del TDAH

En líneas generales, el TDAH se caracteriza, como hemos mencionado anteriormente, por patrones conductuales persistentes de (1) inatención, (2) hiperactividad. impulsividad y (3) una combinación de ambos. Estos patrones generan un malestar o deterioro clínicamente significativo y se producen en cualquier entorno, no en uno determinado (APA, 2013). Cabe

destacar que el TDAH es perfectamente compatible con otros trastornos (Masedo Gutiérrez, 2024), de hecho, es muy común que sea este trastorno el que termina por causar otros como el trastorno disocial, como veremos más adelante. (Henker y Whalen, 1989).

Para el diagnóstico del TDAH, en lo que refiere a inatención, se requiere que estén presentes al menos seis de los siguientes síntomas (cinco para adolescentes y adultos mayores de 17 años): (1) falla al prestar atención a detalles o se cometen errores en las tareas escolares, laborales o sociales; (2) tiene dificultades para mantener la atención en tareas o actividades recreativas; (3) parece no escuchar cuando se le habla directamente; (4) no sigue instrucciones y/o no termina las tareas escolares o las responsabilidades; (5) tiene dificultad para organizar las tareas y actividades; (6) evita, le disgusta o no muestra entusiasmo al iniciar tareas que requieren un esfuerzo mental sostenido; (7) pierde cosas necesarias para tareas o actividades; (8) se distrae con facilidad por estímulos externos; (9) olvida hacer tareas y actividades de la vida cotidiana. (APA, 2013).

En cuanto a la hiperactividad e impulsividad, para considerar el comportamiento como TDAH será necesario que estén presentes al menos seis de los siguientes síntomas (cinco para adolescentes y adultos mayores de 17 años): (1) juguetea o golpea las manos o los pies, o se mueve en el asiento; (2) se levanta en situaciones en las que se espera que permanezca sentado/a; (3) corretea o trepa en situaciones en las que el contexto no es el apropiado; (4) es incapaz de jugar o de ocuparse tranquilamente en actividades recreativas; (5) está la mayor parte del tiempo ocupado, actúa como si “lo moviera un motor” (no puede estar quieto); (6) habla excesivamente; (7) responde inesperadamente o antes de que se haya concluido una pregunta, no respeta los turnos de palabra; (8) le es difícil esperar su turno; (9) interrumpe o se inmiscuye con otros. (APA, 2013).

Una manera rápida y sencilla de evaluar y, en su caso, diagnosticar un trastorno por déficit de atención con hiperactividad es empleando el *Cuestionario para padres de criterios diagnósticos del DSM-IV y de la OMS (CIE-10)* de la Unidad de Salud Mental infanto-juvenil del Hospital Provincial de Almería, diseñado por Joaquín Díaz Atienza. Este cuestionario dispone los criterios diagnósticos descritos en el DSM en una escala Likert que va de 0 a 3, evaluando la percepción que los padres y madres tienen acerca del comportamiento de sus hijos e hijas. (Ver Anexo I).

Además, habría que considerar que algunos síntomas de inatención o hiperactividad estaban ya presentes desde antes de los 12 años y que varios de estos síntomas, están presentes en al menos dos contextos diferentes, como puede ser la casa o la escuela. Se debe tener claro, mediante pruebas o informes, que los síntomas interfieren significativamente en el funcionamiento y desarrollo normal de las actividades del niño, niña o adolescente, y que reducen su calidad de vida. Por último, cabe destacar que los síntomas no pueden ser producidos o no se explican mejor por otro trastorno mental, sustancia o afección médica. (Russo, 2022).

Finalmente, para el diagnóstico, se debe especificar si es TDAH combinado, es decir, si se presentan síntomas y características tanto de inatención como de hiperactividad e impulsividad, si es TDAH con predominio de falta de atención, o bien, si es TDAH con predominio de hiperactividad e impulsividad. Es importante también diferenciar la gravedad del mismo, estableciéndose tres niveles, leve, moderado y grave. (Masedo Gutiérrez, 2024).

El abordaje biologicista de la medicina, la psiquiatría y la psicología quedó relegado en el marco teórico con el reconocimiento, por parte de los profesionales de la materia, de los factores sociales que intervienen en el proceso de una enfermedad. Este reconocimiento actuó como nexo de unión entre las Ciencias de la Salud y las Ciencias Sociales. (Calviño, 2002).

El reconocimiento que arriba menciono dio lugar al desarrollo del diagnóstico dinámico, que tiene como objetivo resaltar un conjunto de factores etiopatogénicos biológicos, psicológicos y también sociales que se conjugan e interactúan, dando como resultado la enfermedad. (Rodríguez, 2012).

El diagnóstico dinámico permite realizar un análisis de las causas, recíproco y dialéctico, que ahonda en el drama que está sufriendo el paciente y contribuye a descifrar las cualidades biopsicosociales que hacen que el enfermo sea *“un individuo único e irrepetible, con elementos distintivos en la terapéutica para su curación”*. Resumiendo, este tipo de diagnóstico consiste en estudiar al paciente y su comportamiento en diferentes contextos, y aplicar un diagnóstico a cada uno de ellos. Por ejemplo, un niño puede mostrar síntomas de TDAH durante las horas que pasa en la escuela, pero no mostrar esta sintomatología mientras está en su casa o en contextos más sociales. Es por esto por lo que se considera necesaria su incorporación como elemento base del método clínico. (Calviño, 2002).

La utilización del diagnóstico dinámico en el día a día de la práctica clínica contribuye a “*brindar una futura atención médica de excelencia a la que aspira nuestra sociedad.*” (Ramos Valverde, 2014).

3. Etiología del TDAH: factores predisponentes y mantenedores

Los factores que predisponen a una persona a desarrollar un trastorno por déficit de atención con hiperactividad, y que contribuyen a su mantenimiento en el tiempo, son fundamentalmente, factores neurobiológicos, factores genéticos y factores ambientales. (Masedo Gutiérrez, 2024).

3.1. Factores neurobiológicos

Se incluyen en este apartado las complicaciones perinatales, el bajo peso en el nacimiento, el retraso en la maduración y factores maternos como la ingesta de alcohol o drogas. (Masedo Gutiérrez, 2024).

Numerosos estudios realizados con neuroimagen han permitido mejorar, profundizar y ampliar los conocimientos previos sobre el TDAH, así como favorecer al entendimiento de las vías neuronales implicadas en los procesos de desarrollo en comparación con el resto de sujetos sin un diagnóstico de TDAH. (Acosta, 2017).

Se ha observado que el volumen cerebral de los sujetos con TDAH, especialmente niños y adolescentes, es significativamente menor que el de los niños que no tienen un diagnóstico de este trastorno, además de una disfunción en el circuito fronto-estriado cuando los individuos con TDAH realizaban alguna tarea cognitiva que no tenía contenido afectivo y que involucraban procesos atencionales y del control inhibitorio. (Russo, 2022). Por otro lado, es importante destacar que se ha demostrado que en pacientes con TDAH se afectan las redes ganglio-talámicas fronto-basales, que se encargan de las funciones ejecutivas, la coordinación y control de la conducta motora y las emociones, también se afecta el cerebelo, los ganglios basales, las estructuras límbicas y el cíngulo anterior. (Hart et al., 2013).

A nivel neuroquímico, se ha encontrado una disfunción tanto en el circuito dopaminérgico como en el circuito noradrenérgico. La dopamina tiene un rol significativo en el control de la atención, la acción voluntaria y las funciones ejecutivas. Los estudios han demostrado que la distribución de dopamina coincide con las regiones del cerebro que las

pruebas de neuroimagen han relacionado positivamente con el TDAH. La noradrenalina, que controla las funciones de atención, vigilancia y funciones ejecutivas, también se ha observado coincidencia con las regiones cerebrales que se relacionan con el TDAH. (Russo, 2022).

3.2. Factores genéticos

Los diversos estudios de relación genética realizada entre gemelos, familias y niños y niñas en adopción fueron imprescindibles para poder entender los factores inherentes al sujeto, frente a otros factores, como los ambientales, que pueden modificar la expresión de los síntomas de la carga genética. Fue en 2019 cuando Faraone y colaboradores realizaron diversos estudios que indicaban que el TDAH podría tener un componente genético, que vendría dado por un grado de heredabilidad determinado. (Faraone et al., 2019).

Las numerosas investigaciones que se han realizado con mellizos, niños y niñas en adopción apuntan a que el trastorno tiene un factor de heredabilidad que asciende a entre el 70% y el 80%, dato que apunta a que la heredabilidad del TDAH está influida por algún componente genético. (Russo, 2022).

Se ha demostrado que el TDAH mantiene relación con factores genéticos de otros trastornos, que en muchos casos se presentan como comórbidos, por ejemplo, el trastorno antisocial, trastornos afectivos o el TEA. (Russo, 2022).

En cuanto a los sistemas cerebrales que se cree, están involucrados en la heredabilidad del trastorno, el sistema dopaminérgico ha sido uno de los más estudiados, y, en concreto, el gen que más veces ha sido asociado al TDAH es el gen del receptor dopaminérgico D4, aunque se han identificado de forma significativa otros genes, tales como el DRD4, DRD5, 5HTT, HTR1B y SNAP-25. (Russo, 2022).

3.3. Factores ambientales

Algunos de los más importantes y más estudiados son las pautas pobres de crianza, la psicopatología de los progenitores o tutores y el estrés psicosocial. (Masedo Gutiérrez, 2024).

Varios estudios han indicado la toxicidad debida a los altos niveles de plomo, bajos niveles de hierro y zinc en sangre, las alergias alimentarias, los factores sociales como un ambiente caótico en la familia o la pobreza, y las complicaciones en el embarazo y/o parto

como los factores ambientales por excelencia que afectan al desarrollo de trastornos como el TDAH. (Russo, 2022).

Se ha demostrado que los bebés prematuros y con un peso menor al normal en el nacimiento, tienen una probabilidad tres veces mayor para presentar sintomatología relacionada con el TDAH que bebés que no tienen estos problemas al nacer (Franz et al., 2018). Además, la exposición al tabaco aumenta este riesgo, aunque en este caso no se conocen aún los circuitos y mecanismos biológicos por los que funcionan estos riesgos (Russo, 2022).

Las investigaciones han permitido determinar una serie de factores ambientales que actuarían como factores protectores para no desarrollar este trastorno, como son el ambiente familiar positivo, incluyendo las relaciones con los padres, las habilidades sociales y la aceptación del individuo dentro de su grupo de iguales. También se han determinado otros factores que actuarían como mantenedores, tales como la psicopatología de los padres o tutores, el funcionamiento familiar, el estrés o las relaciones conflictivas tanto con la familia como con su grupo de iguales. (Russo, 2022).

Finalmente, es necesario destacar que todos estos factores que se han explicado en estas líneas, no son causa por sí solos, ni son suficientes ni necesarios para poder explicar el desarrollo de trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Es cierto que se acepta la teoría de los factores neurobiológicos, pero el curso del TDAH no se puede tener en cuenta sin valorar estos factores ambientales y contextuales. (Faraone et al., 2019).

4. De las primeras teorías a los modelos actuales

Antiguamente, el TDAH, se consideraba un trastorno de la conducta en el DSM-IV, que pasó a considerarse un trastorno del neurodesarrollo en el DSM-V. (Masedo Gutiérrez, 2024).

El DSM-IV mostraba la categoría de “trastornos por déficit de atención y comportamiento perturbador” en los que se incluía el TDAH, el trastorno negativista desafiante y el trastorno disocial (Valero, 1997). Estos dos últimos trastornos se suelen incluir como problemas precursores de los trastornos disociales, ya que algunos estudios apuntan que cuando los problemas de hiperactividad persisten en la juventud, pueden dar lugar a

trastornos disociales, conductas delictivas e incluso abuso de drogas. (Henker y Whalen, 1989).

El TDAH está considerado hoy en día como uno de los trastornos del neurodesarrollo más frecuentes en población infantojuvenil. Tiene una prevalencia, en términos mundiales, del 5,9% al 7,1% en niños y en adolescentes. En cuanto a su diagnóstico, cabe destacar que es uno de los más controvertidos y polémicos, ya que, a pesar de ser uno de los aspectos más estudiados, hasta la fecha no se han demostrado evidencias sobre la existencia de algún marcador biológico que se pueda asociar a este trastorno. (Rubiales et al., 2017).

Modelos actuales explicativos del TDAH

4.1. Modelos basados en las hipótesis de procesos cognitivos

Es uno de los modelos explicativos del TDAH más extendido y aceptado, desarrollado por Barkley (2002), pone énfasis en que este trastorno se explica como un trastorno de desinhibición de la conducta y destaca el término de la autorregulación. Conjuga las relaciones existentes entre las funciones ejecutivas, la autorregulación y la inhibición de la conducta. (Russo, 2022).

4.1.1. Procesos de inhibición conductual y concepto de autorregulación

La inhibición de la conducta podemos definirla como la capacidad que tiene un sujeto para contener una respuesta que puso en marcha en un primer momento ante un estímulo, y de elaborar una nueva respuesta que se adapte y se adecúe mejor a dicho estímulo, ignorando las distracciones externas y/o internas (Russo, 2022). El autocontrol se entiende mejor como una respuesta, o conjunto de estas, que modifican la probabilidad de que se produzca una conducta o un patrón conductual que se desencadena por un estímulo y que, además, influye en las consecuencias a largo plazo (Barkley, 2002).

4.1.2. Funciones ejecutivas en la autorregulación

En este caso el TDAH es explicado como un trastorno del desarrollo de la inhibición de la conducta y del autocontrol lo que da lugar a un mal funcionamiento de funciones neuropsicológicas tan importantes como (1) la memoria de trabajo; (2) el proceso de recuperación y reconstitución; (3) el control de la motivación, las emociones y el

mantenimiento del estado de alerta y (4) el habla autodirigida o memoria de trabajo verbal. (Russo, 2022).

Los déficits que se dan en el TDAH podrían explicarse de modo que el problema inicia con un estado de desinhibición de la conducta, manifestado en diferentes síntomas, como dificultad para inhibir las respuestas impulsivas o prepotentes, cambiar los patrones aprendidos o controlar la interferencia de estímulos externos, lo que contribuye a una interferencia en el desarrollo de las funciones ejecutivas (Barkley, 2002). Todo ello disminuye la capacidad para el control motor, que resultaría en dificultades para llevar a cabo conductas con un objetivo concreto o un mantenimiento atencional prolongado (Severa-Barceló, 2005).

4.2. Modelos basados en la hipótesis motivacional

Se plantean como alternativa a los modelos tradicionales que siguen en uso y que hemos explicado anteriormente. Plantean que el TDAH no está relacionado con un déficit en los procesos de control inhibitorio y defienden una deficiencia en los procesos de recompensa. (Russo, 2022).

Desde esta perspectiva, como recoge López-Martin (2010), podemos distinguir tres grandes corrientes: (1) *la teoría del desarrollo dinámico*, que defiende que un nivel bajo de dopamina en el sistema mesolímbico causa un retraso en la respuesta más corto y marcado; (2) *la teoría del déficit en la transferencia de dopamina*, que defiende que una menor tasa de disparo de las células dopaminérgicas en la anticipación de la recompensa es algo explicativo de la clínica del TDAH; y (3) *la hipótesis de la aversión a la demora*, que mantiene que en pacientes con TDAH los sistemas neuronales independientes están alterados, como son el circuito fronto-estriado y el circuito mesolímbico. (Russo, 2022).

5. Farmacología y tratamiento

Es importante destacar que la medicación de estos trastornos, como las conductas disociales, no es muy común, ya que se han demostrado mejores resultados interviniendo con psicoterapia. Pero cuando este tipo de alteraciones aparecen combinadas con otras patologías, como puede ser la hiperactividad o distintos trastornos emocionales, se pueden emplear distintos fármacos que se han desarrollado a lo largo de la historia con el objetivo de disminuir las conductas inapropiadas. Vamos a ver un pequeño resumen de estos fármacos, ya que considero poco relevante para esta revisión conocer la totalidad de medicamentos

disponibles y profundizar en ellos. Por ejemplo, para mejorar la atención y disminuir los comportamientos impulsivos y disruptivos, se emplean estimulantes como el metilfenidato, algunos tipos de anfetaminas y sus derivados. Con el objetivo de disminuir la hiperactividad de los pacientes, se han empleado distintos tipos de antidepresivos, generalmente tricíclicos, como la imitriptilina y la imipramina. Se emplean también con frecuencia fármacos antipsicóticos como la clorpromacina o el haloperidol para reducir las conductas agresivas y la hiperactividad. (Valero, 1997)

Todos estos fármacos pueden generar distintos efectos secundarios como la reducción del apetito, problemas de insomnio, irritabilidad, náuseas, tics nerviosos o dolores de cabeza. Además, el último tipo que hemos mencionado, los antipsicóticos, pueden generar también apatía, aplanamiento emocional y somnolencia. (Valero, 1997)

Se debe siempre hacer una correcta anamnesis, historia clínica, y registro de conductas problema y antecedentes para poder establecer una pauta de tratamiento adecuada y evitar así las posibles reacciones secundarias asociadas a estos medicamentos (Valero, 1997). Para ello nos serviremos de un análisis tanto cuantitativo como cualitativo de los problemas que se manifiestan (Masedo Gutiérrez, 2024).

España está a la cabeza en número de diagnósticos de TDAH y, en línea directa, también lo está en el número de prescripciones de psicofármacos (estimulantes, etc.), mostrando una tendencia creciente. Por compararnos con un país de nuestro entorno, en Francia, por ejemplo, apenas existe esta tendencia. Allí, los problemas que muestran los niños y por los que aquí se les diagnostica y medica con fármacos para el TDAH, están integrados y asumidos por el sistema educativo. (Pérez Álvarez, 2014).

En Francia, parece que el abuso de los sistemas diagnósticos y del marketing farmacéutico es menor, posiblemente debido a la influencia de la tradición psicodinámica que previene la tendencia a medicalizar problemas normales. Esto podría ser motivo de preocupación para la industria farmacéutica. En contraste, en España, existe una conexión más fluida entre la industria, especialmente la compañía Shire que lidera en medicamentos para el TDAH, y la práctica clínica. Esta conexión se establece a través de instancias como el Parlamento Europeo, el Congreso de los Diputados, la Ley de Educación (LOMCE) y las Comunidades Autónomas, que muestran sensibilidad hacia estas necesidades especiales. Es probable que los políticos hayan sido influenciados por Planes de Acción promovidos por la

industria, con la colaboración de expertos y líderes de opinión. Parece que, en última instancia, lo políticamente correcto es adoptar la perspectiva del TDAH, aunque esto pueda estar en desacuerdo con lo científicamente válido y los intereses que se sirvan. (Pérez Álvarez, 2014).

6. Conclusión y comentarios finales

En los últimos años, se ha generado considerable debate en torno al Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH). Aunque se han llevado a cabo numerosas investigaciones sobre este trastorno, aún persiste la falta de acuerdo y claridad en muchos aspectos relacionados con el TDAH y su tratamiento. Esta situación ha generado divisiones en ámbitos científicos, clínicos y educativos. (Pérez Álvarez, 2014).

Hace años, Pelham y colaboradores, llevaron a cabo el estudio denominado "Tratamiento secuencial para el TDAH infantil: un estudio aleatorizado-múltiple de intervenciones de medicación y conductuales adaptadas" en la Universidad Internacional de Florida en Estados Unidos. (Pelham et al., 2016).

Como resultado principal se encontró que los niños que siguieron un tratamiento de modificación conductual presentaron un mejor comportamiento, que se observó al final del curso escolar, que los niños que hicieron este tratamiento con medicación. Estos resultados cuestionaron la práctica habitual de los clínicos de recetar medicación en cuanto se observan síntomas relacionados con el TDAH. Además, mostraron que un tratamiento con técnicas de modificación de la conducta "aún en baja intensidad" es preferible debido a los menores riesgos asociados y a los mayores cambios observados. (Pérez Álvarez, 2018).

Si los resultados de este estudio hubieran demostrado que es superior en resultados una medicación para tratar el TDAH, este estudio seguiría dando "vueltas al mundo" y estaría presente en congresos, discursos de profesionales, etc. Pero como demostró que el tratamiento conductual es más eficaz y eficiente en el tratamiento del TDAH, no tuvo la repercusión que puede tener un estudio que muestra eficaz una nueva medicación. Es importante destacar la relevancia del estudio, ya que deja en entredicho la naturaleza clínico-médica de este trastorno, replantea el TDAH como trastorno y propone verlo como problema cuando sea el caso, en lugar de verlo como enfermedad. Enfoca este problema

como uno que se tiene que solucionar en un plano conductual y en un contexto familiar, social y escolar. (Pérez Álvarez, 2018).

Por un lado, hay quienes sostienen que el TDAH es un trastorno neurobiológico con una alta prevalencia que constituye un problema de salud pública. Por otro lado, algunos cuestionan la existencia misma de la hiperactividad, considerándola como una creación sin fundamentos científicos respaldada por la industria farmacéutica. Se ha criticado ampliamente la influencia de esta industria en la elaboración y desarrollo de Guías de Práctica Clínica, especialmente en España, así como en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM). (Pérez Álvarez, 2014).

Se debe prestar especial atención al término *disease mongering*, una estrategia de marketing farmacéutico que implica promover enfermedades, persuadiendo a personas sanas de que están enfermas y a aquellas con condiciones leves de que están gravemente enfermas. Esto se hace con el objetivo de crear un mercado para un producto específico. La frase "promotores de enfermedades" fue acuñada por la periodista Lynn Payer en 1992 en su libro "Promotores de enfermedades: lo que hacen los médicos, las compañías farmacéuticas y las aseguradoras para que se sienta usted enfermo". Posteriormente, el periodista y académico Ray Moynihan, autor del libro "Vendiendo enfermedades", revitalizó esta expresión. Esta táctica de marketing incluso se dirige a la infancia como un mercado potencial para medicamentos. (Pérez Álvarez, 2018).

Frecuentemente se critica el TDAH argumentando que el verdadero problema radica en el riesgo de un sobrediagnóstico, cuando en realidad, su naturaleza misma es el centro de la controversia. Además, se destaca la necesidad de un enfoque multidisciplinar que involucre a pediatras, neurólogos, psiquiatras, psicólogos y pedagogos. Aunque este enfoque parece sensato, en ocasiones solo contribuye a acumular datos sin abordar verdaderamente el problema. (Pérez Álvarez, 2018).

La cuestión fundamental reside en comprender la esencia del TDAH: ¿cuál es su verdadera identidad, qué significa realmente esa etiqueta y a qué problemática hace referencia?

7. Referencias

- Acosta, F., & Herrera Clavero, F. (2017). La influencia de las emociones sobre el rendimiento académico. *Ciencias Psicológicas*, *11*(1), 29-39.
- Asociación Americana de Psiquiatría, Guía de consulta de los criterios diagnósticos del DSM 5. Arlington, VA, Asociación Americana de Psiquiatría, 2013.
- Barkley, R. A. (2002). Major life activity and health outcomes associated with attention-deficit/hyperactivity disorder. *Journal of clinical psychiatry*, *63*, 10-15.
- Calviño, M. (2002). Análisis dinámico del comportamiento. *La Habana: Félix Varela*.
- Faraone S., Palacios-Cruz L., y De la Peña-Olivera F. (2019). Conceptos esenciales de la etiología del TDAH en *La Federación Mundial del TDAH, guía*, [recurso electrónico]. Rohde, L., Buitelaar, J., Gerlach, M., y Faraone, S. (Ed.)
- Franz, A. P., Bolat, G.U., Bolat, H., Matijasevich, A., Santos, I. S., Silveira, R. C., y Procianoy, R. S. (2018). Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder and Very Preterm/Very Low Birth Weight: A Meta-analysis. *Pediatrics*, *141*(1).
- Hart, H., Radua, J., Nakao, T., Mataix-Cols, D., y Rubia, K. (2013). Meta-analysis of functional magnetic resonance imaging studies of inhibition and attention in attention-deficit/hyperactivity disorder: exploring task-specific, stimulant medication, and age effects. *JAMA psychiatry*, *70*(2), 185-198.
- Henker, B., & Whalen, C. K. (1989). Hyperactivity and attention deficits. *American Psychologist*, *44*(2), 216–223. <https://doi.org/10.1037/0003-066X.44.2.216>
- López-Martín, S., Albert, J., Fernández-Jaén, A., & Carretié, L. (2010). Neurociencia afectiva del TDAH: Datos existentes y direcciones futuras. *Escritos de Psicología (Internet)*, *3*(2), 17-29.
- Masedo Gutiérrez, A. I. (2024). *Bloque III. Trastornos del comportamiento* [Diapositivas; Power Point].
- Pelham Jr, W. E., Fabiano, G. A., Waxmonsky, J. G., Greiner, A. R., Gnagy, E. M., Pelham III, W. E., ... & Murphy, S. A. (2016). Treatment sequencing for childhood ADHD: A multiple-randomization study of adaptive medication and behavioral interventions. *Journal of Clinical Child & Adolescent Psychology*, *45*(4), 396-415.
- Pérez Álvarez, M. (2018). *Más Aristóteles y menos Concerta: Las cuatro causas del TDAH*. Ned Ediciones <https://elibro--net.uma.debiblio.com/es/ereader/uma/121514>

- Pérez Álvarez, M. (2014, 23 octubre). *Los intereses que hay detrás del diagnóstico del TDAH-Entrevista a Marino Pérez Álvarez*. Infocop. Recuperado 20 de abril de 2024, de <https://www.infocop.es/viewarticle/?articleid=5324>
- Ramos Valverde, R. A. (2014). La importancia del diagnóstico dinámico en la práctica clínica. *Revista Electrónica Dr. Zoilo E. Marinello Vidaurreta*, 39(5).
- Rodríguez, M. (2012). El método clínico. Lecturas y lecciones.
- Russo, D. (2022). *Toma de decisiones bajo riesgo y su relación con procesos cognitivos en niños, niñas y adolescentes con diagnóstico de TDAH* [Tesis de maestría]. Instituto Universitario Hospital Italiano.
- Rubiales, J., Urquijo, S., Said, A., & Macbeth, G. (2017). Proceso de toma de decisiones en niños y adolescentes con TDAH: revisión sistemática. *Revista de Psicopatología y Psicología Clínica*, 22(2), 139-155. <https://doi.org/10.5944/rppc.vol.22.num.2.2017.17688>
- Servera-Barceló, M. (2005). Modelo de autorregulación de Barkley aplicado al trastorno por déficit de atención con hiperactividad: una revisión. *Revista de neurología*, 40(6), 358-368.
- Valero, L. (1997). Los trastornos del comportamiento social en la infancia y la adolescencia. En M. Jiménez (Coord.), *Tratamiento psicológico de problemas infantiles* (pp. 199- 217). Archidona, MA: Ediciones Aljibe

8. Anexo I

Cuestionario para padres de criterios diagnósticos del DSM-IV y de la OMS (CIE-10) de la Unidad de Salud Mental infanto-juvenil del Hospital Provincial de Almería, diseñado por Joaquín Díaz Atienza.

	<p>FORO LOS MILLARES: INFANCIA Y ADOLESCENCIA</p> <p>CUESTIONARIO PARA PADRES</p> <p>CRITERIOS DISGNÓSTICOS DEL D.S.M. – IV Y DE LA O.M.S. (C.I.E. 10)</p> <p>JOAQUÍN DÍAZ ATIENZA</p> <p>UNIDAD DE SALUD MENTAL INFANTO-JUVENIL</p> <p>Hospital Provincial; 04002 – ALMERÍA</p> <p>Telef. 950 – 017600</p>
---	--

EN ABSOLUTO = 0; UN POCO = 1; MUCHO = 2; MUCHÍSIMO = 3

	EN ABSOLUTO	UN POCO	MUCHO	MUCHÍSIMO
1.- Tiene dificultades para mantener la atención cuando realiza cualquier cosa en casa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.- Parece no escuchar, aún cuando se le habla directamente	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.- Cuando se le manda algo no obedece por su despiste o falta de atención	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.- No finaliza los juegos que comienza	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.- Tiene dificultades para organizarse, incluso en el juego	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.- Cambia frecuentemente de un juego a otro	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.- Pierde el material escolar y/o los juguetes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.- Se distrae ante estímulos poco importantes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.- Es descuidado en sus actividades cotidianas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.- Presenta una exagerada falta de persistencia en la realización de sus tareas o juegos	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11.- Cambia frecuentemente de una actividad a otra	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

	EN ABSOLUTO	UN POCO	MUCHO	MUCHÍSIMO
12.- No cesa de mover los pies, las manos en el asiento	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13.- Se levanta de su asiento, aún cuando se espera de él que permanezca sentado	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14.- Salta o corre excesivamente en situaciones poco apropiadas (escaleras, pasillos, habitaciones..)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15.- Tiene dificultades para jugar “tranquilamente” con sus compañeros	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16.- No cesa, no para, es como si tuviera “un motor”	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17.- Habla en exceso	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18.- Se contorsiona y gesticula en exceso en situaciones que se espera esté tranquilo (comida...)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19.- Se precipita en las respuestas antes de haber finalizado las preguntas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20.- Tiene dificultades para guardar su turno	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
21.- Interrumpe o se inmiscuye en las actividades de otros compañeros	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
22.- Su forma de ser le crea problemas con los compañeros	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
23.- Es rechazado por sus compañeros	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
24.- Tiene dificultades para hacerse de amigos	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
25.- A veces es el chivo expiatorio entre sus compañeros	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
26.- Es excesivamente ruidoso	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
27.- Tengo dificultades para mantener un mínimo de orden en la casa como consecuencia de su actividad	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
28.- Presenta crisis de cólera y/o rabietas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
29.- Fanfarronea y/o nos amenaza	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

	<u>EN</u> <u>ABSOLUTO</u>	<u>UN</u> <u>POCO</u>	<u>MUCHO</u>	<u>MUCHÍSIMO</u>
30.- Rompe deliberadamente cosas en casa o de sus compañeros	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
31.- Como consecuencia de su conducta se aísla de sus compañeros	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
32.- Parece que sufre como consecuencia del rechazo de sus compañeros	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
¿DESEA REALIZAR ALGUNA OBSERVACIÓN?				
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN				